

EXPERIMENTAÇÕES NA FORMAÇÃO DE LEITORES: CLUBE DA LEITURA NA ESTÁCIO RIBEIRANIA

Pâmela da Silva Rosin¹, Fernanda Heloisa Macedo Soares²

RESUMO

Nas recentes pesquisas promovidas por diversos institutos e espaços promotores da leitura e do livro, é recorrente a ausência da prática da leitura por parte da população brasileira. Dessa forma, inspiradas pela emergência dos clubes de leitura contemporâneos e dos clubes do livro, além da recorrência dos discursos da ausência da condição leitora dos alunos dos cursos, particularmente, de Direito e Pedagogia, os quais as autores atuam, buscamos a implementação do Clube de Leitura na Estácio Ribeirania, aberto a todos os cursos da unidade. Assim, objetivamos, neste artigo, abordar a implementação e o desenvolvimento do clube ao longo do segundo semestre de 2024 no Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto cujos encontros aconteceram nos meses de agosto, setembro e outubro. De forma específica, pautadas pelos trabalhos de estudiosos da leitura e por princípios da Análise do Discurso e da História Cultural da Leitura, objetivamos promover a prática de leitura a partir de textos literários curtos, tais como, contos, selecionando autores brasileiros de modo que fomentássemos e estimulássemos o protagonismo leitor de nossos alunos. A implementação do clube evidenciou a necessidade da constância do incentivo das práticas de leitura e da desmitificação de discursos consolidados acerca do tema.

Palavras-chave: Clube de leitura; Práticas de leitura; Mediação de leitura.

ABSTRACT

In the recent researches promoted by several institutes and spaces that promote reading and books, the absence of reading practice by part of Brazilian population is recurrent. Therefore, inspired by the arise of contemporary reading clubs and book clubs, added to the recurrence of the discourses from absence of courses students' reader condition, particularly Law and Pedagogy, in which the authors work in, we committed to implement the Estácio Ribeirania Reading Club, open to all unit's courses. So, we intended, in this paper, to approach the club's implementation and development over the course of 2024's second semester at Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto whose meetings happened during the months of August, September and October. Specifically, based on reading's researchers studies and Discourse Analysis and Cultural Reading History principles, we aimed to promote the reading practice from short literary texts, such as tales, selecting Brazilian authors in a way that we fostered and stimulated our students' reading protagonism. The club's implementation highlighted the need of constant incentive to reading practices and demystification of consolidated discourses about this topic.

Keywords: Reading club; Reading practices; Reading mediation.

¹ Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7778-8874>
E-mail: pamela.rosin@estacio.br

² Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.

1. INTRODUÇÃO

O discurso da “não-leitura”, isto é, de sua ausência em terras brasileiras é recorrente na história da leitura e do leitor. Apesar de certa contemporaneidade desses enunciados ditos pelas mídias tradicionais e digitais³, e pelos sujeitos, leitores ou que não se consideram leitores, a sua recorrência se manifesta nas análises empreendidas pelos pesquisadores da leitura. Márcia Abreu, notória pesquisadora da leitura, em seu artigo “Diferença e desigualdade: preconceitos em leitura” discorre sobre a representação do leitor brasileiro em contraposição ao leitor europeu no Brasil colonial, em que são atribuídos adjetivos positivos aos leitores europeus e suas práticas de leitura, e em contrapartida, adjetivos negativos aos leitores brasileiros. Essas representações se mantêm nos discursos de escritores e intelectuais brasileiros do século XIX, por exemplo.

Percorrer a história da leitura no Brasil é percorrer a história do lamento. Desde os primeiros relatos sobre a presença e a utilização de materiais impressos, feitos por viajantes estrangeiros, delineia-se uma quase incompatibilidade entre a cultura local e a vida letrada. Lendo esses textos – que têm servido como fonte privilegiada para a reconstituição das condições culturais brasileiras, especialmente no período anterior à independência – não há como fugir à sensação de fracasso (Abreu, 2001, p. 139).

Na atualidade, essa “crise da leitura” ainda se sustenta por uma “suposta” ausência de uma população leitora – enunciados como “o brasileiro lê muito pouco” ou “lê quase nada”⁴ são recorrentes e sustentam/encorajam campanhas de leitura⁵ e pela precarização da educação brasileira. A fim de fomentar à leitura, além das campanhas de incentivo, reemergiram os clubes de assinatura de livros, agora mediados pelas redes sociais e pelo universo digital.

O clube de assinatura da TAG Livros foi criado em 2014 pelos gaúchos Tomás Susin, Arthur Dambros e Gustavo Lembert com o objetivo de “ajudar” os leitores tanto a criar o hábito da leitura quanto a mantê-lo. Em 2019, é criado o primeiro

³ Cf. Marciano, Maria Gabriela Frias Gobbi. “**O brasileiro não lê**”: a mídia e discursos sobre a leitura. TCC (Graduação) – Universidade Federal de São Carlos, campus São Carlos, São Carlos, no prelo, 2025.

⁴ Destacamos a pesquisa “Retratos da leitura no Brasil”, promovida pelo Instituto Pró-livro (desde 2001) que realiza uma espécie de avaliação do comportamento do leitor através de questionários e da avaliação de índices sobre o hábito da leitura nacional. A classificação desses dados entre “leitores” e “não-leitores”, possibilita sustentar uma “crise” da leitura (Cf. Rosin; Gomes, 2020).

⁵ São diversas as campanhas de promoção de leitura. Varella (2014), em sua análise das campanhas de promoção de leitura na plataforma de vídeo Youtube, as classifica em dois tipos: i) Campanhas (vídeos institucionais de promoção da leitura, produzidas por instituições) e ii) Protocampanhas (vídeos ‘caseiros’, produzidos por não especialistas, por vezes por demanda escolar.

#Desafio1livropormês, buscando não apenas atender aos assinantes do clube, mas também atrair possíveis leitores. A ideia era de fornecer “dicas” de leitura exclusivas para os leitores por meio da inscrição no canal de mensagens do Whatsapp, em vídeos produzidos por influencers da época (youtubers), postagens no Instagram e conteúdos para outras redes sociais⁶.

Inspiradas contemporaneamente pelos clubes de assinatura, particularmente pelos clubes de leitura e pelas conversas de corredores do alunado do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, localizada no interior do estado de São Paulo, especialmente, dos cursos de bacharelado em Direito e da licenciatura em Pedagogia, da ausência da leitura ou da condição não leitora desses, buscamos com este projeto “Clube da leitura na Estácio Ribeirania: experimentações na formação de leitores”⁷ a criação de um clube de leitura na unidade a fim de promover à leitura entre esses “não-leitores” ou “leitores desabitados”.

2. OBJETIVOS

A implementação de um clube de leitura na unidade de Ribeirania objetivou, de modo geral, a promoção da leitura entre os alunos, particularmente, dos cursos de licenciatura (Pedagogia) e do bacharelado (Direito) em razão da carência ou mesmo da ausência da leitura como hábito por parte desses alunos em cursos que demandam, de um lado, a formação de leitores (leitores mirins) e de outro, a leitura recorrente, extensiva e intensiva de textos diversos em sua atuação.

De maneira específica, objetivamos:

- Promover a prática da leitura entre os alunos dos cursos citados (aberto também aos demais cursos), a partir de textos literários curtos, tais como crônicas e contos de autores brasileiros com vistas a criar e/ou fomentar o hábito da leitura.

⁶ A análise do funcionamento deste desafio pode ser lida em sua completude em Rosin; Gomes, 2020.

⁷ Ressaltamos que as concepções de leitura, leitor, texto, discurso e sujeito que aqui serão abordadas estão fundamentadas em dois campos do saber, a Análise do Discurso de linha francesa (a partir da leitura dos trabalhos de Michel Foucault) e da História Cultural da Leitura (a partir dos trabalhos de Roger Chartier), a articulação desse campo têm se mostrado profícua, conforme demonstram os trabalhos desenvolvidos pela pesquisadora de leitura Luzmara Curcino e de seu grupo de pesquisa LIRE – Laboratório de estudos da leitura (UFSCar/CNPq).

- Construir um clube de leitura semestral com encontros presenciais mensais de uma hora, empregando técnicas de mediação de leitura para jovens adultos a fim de proporcionar o protagonismo da leitura e o interesse na leitura de autores brasileiros.

3. JUSTIFICATIVA

A formação do hábito leitor é iniciada, normalmente, na infância, sendo uma tarefa atribuída aos pais e à escola. À primeira vista, atribuir a total responsabilidade da formação de leitores aos pais podem nos levar a afirmações infundadas de que a “culpa” dessa não leitura, mapeada por diversos pesquisadores da leitura e pelas denúncias de pesquisas sobre a leitura e da mídia, é oriunda de pais não-leitores.

Do ponto de vista histórico, o processo de promoção e consolidação das práticas de leitura no Brasil não se deu senão tardia e setorialmente. Se, por exemplo, na Europa durante os séculos XVIII e XIX, testemunha-se a expansão exponencial de seu número de leitores e consumidores de livros, graças ao processo de alfabetização em massa ocorrido nesse período, e também graças à revolução referente à produção e à circulação de edições baratas e mais acessíveis de livros, em grande parte com textos religiosos, obras clássicas e *bestsellers* do passado e do presente de então, que começaram a chegar às mãos de leitores para os quais originalmente eles não tinham sido destinados [...]. Enquanto ocorria a ampliação dos leitores, dos objetos culturais e essa efervescência das práticas de leitura, no Brasil não dispúnhamos então de mercado produtor e distribuidor de livros, nem de mercado consumidor, como se verifica se considerarmos o baixo índice de alfabetização da população e a ausência de casas de impressão e distribuição de livros na capital e no interior [...]. No Brasil uma pequena elite adquiria e lia, muitas vezes em francês, livros que eram escritos e impressos na Europa (Curcino, 2014, p.45-46).

Se a ampliação dos leitores em terras tupiniquins se deu de forma tardia e restrita, esses pais não-leitores de hoje, são oriundos e herdeiros de “[...] um processo tardio, brusco e complicado de democratização do acesso à escola, logo, de alfabetização em massa, que se refletiu no aumento da produção e do consumo de livros [...]” não semelhante ao contexto europeu. Não é possível desconsiderar que na formação dos leitores brasileiros, concomitante à prática da leitura, esses possíveis leitores “[...] travaram contato com outras formas de informação e entretenimento que dispensariam,

substituiriam ou concorreriam com a leitura do impresso e o papel formador dos livros [...]” (Curcino, 2014, p. 47-48), levando-os a hábitos e a práticas de entretenimento, de obtenção de informações e da própria formação outros que não o livro.

Aliado a esses fatores, o valor elevado dos livros, incompatíveis com a média salarial da população brasileira, colocam-se como impeditivos da formação e da constituição desse hábito leitor, bem como com a sua perpetuação. A pesquisadora da leitura, Luzmara Curcino, enfatiza ainda que a demora na constituição de políticas públicas com frequência e de forma contínua a fim de garantir o “[...] acesso ao livro e a outros bens culturais a ele relacionados, de profissionalização de mediadores e incentivadores da leitura, entre outros” (Curcino, 2014, p. 49) é um impeditivo para que esses pais, no caso, sejam leitores e acendam ao lugar de mediador da leitura.

Logo, na ausência dos pais e da família na figura de mediadores de leitura, cabe a escola o papel da formação do leitor. Nesse quesito, diante das condições materiais, algumas escolas vão muito bem. Como afirma o professor e pesquisador da leitura João Luís Ceccantini, em meados de 1970, tornou-se recorrente “a noção da enorme importância exercida pelo contato com os livros já desde os primeiros anos de idade para a formação global da criança e para um processo de escolarização bem-sucedido, particularmente no que diz respeito à competência de leitura e de escrita” (Ceccantini, 2009, p. 210). Com isso, a visão, por vezes ingênua, como assevera o autor, da leitura como algo “espontâneo”, “natural” e um “dom”, decaí, dando lugar a um enfoque realista do papel da escola e da família no desenvolvimento do comportamento leitor de crianças.

Assim, se tornou recorrente nas escolas a instauração da “hora da leitura” ou “hora do conto”, momento em que as crianças se encontram sentadas em círculos no pátio ou na biblioteca da escola, ao redor de um professor ou animador de leitura com um livro aberto nas mãos. Essa é uma “atividade muito praticada nas escolas e emblemática do que se convencionou chamar de animação de leitura, [uma] peça-chave de projetos de leituras eficientes no contexto contemporâneo [...]” (Ceccantini, 2009, p. 213). Contudo, Ceccantini (2009) ressalta a promoção da leitura, isto é, a construção do hábito leitor não deva ser apenas trabalhada dessa forma ou remeta a animação da leitura.

No entanto, fazê-lo talvez se justifique aqui na medida em que “a hora do conto” se reveste de um poderoso valor simbólico. Remete ao gesto ancestral dos homens de outras épocas, que, sentados à beira de uma fogueira, compartilhavam experiências, histórias, sentidos, quando ainda não havia o livro e essa atividade era vital para a continuidade entre as gerações. Assim, quem sabe,

é possível pensar “a hora do conto” como a atualização, para os pequenos leitores em formação, desse gesto fundamental de construção de sentidos, sem o qual não há educação de qualidade (Ceccantini, 2009, p. 213).

Esse momento, da “hora do conto” e demais práticas de leitura em contexto escolar, são empregadas com mais recorrência com alunos da educação infantil e do ensino fundamental, sendo por vezes ausentes ou impostas sem adequação no processo da formação do comportamento leitor em crianças mais velhas, em adolescentes e em adultos. “Ao lidar com as questões ligadas aos jovens [...] a escola brasileira não tem sabido encontrar soluções convincentes, de maneira oposta ao que se tem passado em relação à infância, em que, pouco a pouco, se vão acumulando sucessos relevantes” (Ceccantini, 2009, p.220). Um dos grandes problemas é: como dar continuidade a esse comportamento leitor com estratégias que sejam atrativas a esse novo público? Para o autor, a ideia de pressionar para que sejam leitores, com a justificativa de que “é importante” e “em razão do vestibular”, não são suficientes. Ademais, essa questão não é específica do Brasil, ocorrendo em outros países, como a Espanha, por exemplo.

Contrariando o propalado desinteresse dos jovens pela literatura, eles formam o grupo de leitores mais assíduos de ficção (44% das pessoas entre 15 e 24 anos dizem ler “romance, aventura, policial, ficção”) e de poesia (lida por 35% dos que estão nessa faixa etária). À medida que envelhecem as pessoas vão progressivamente se desinteressando da literatura: entre os 25 e os 24 anos, 30% se dizem leitores de ficção e 16% de poesia; dos 35 aos 49, 24% interessam-se por ficção e 14% por poesia, e quando se chega à faixa dos que têm mais de 50 anos, apenas 18% leem ficção e 10%, poesia (Abreu, 2003, p.39 *apud* Ceccantini, 2009, p. 220-221).

Dessa forma, o problema reside em como fomentar à leitura para esse público, considerando que ela não se coloca como algo fechado e limitado a um tipo específico. Lemos de diversas formas, diversos tipos e gêneros e para diversos fins: para lazer e entretenimento, para a escola, para a informação, entre outras finalidades. Um imaginário muito recorrente sobre a leitura, coloca o verbo “ler” com intransitivo⁸, ou seja, que não demanda complemento, seu significado é fechado em si mesmo. A professora e

⁸ Do ponto de vista gramatical, o verbo “ler” é um verbo intransitivo. No entanto, na discussão proposta por Soares (2003), ao se pensar em práticas de leitura é preciso considerar a transitividade do verbo, aquilo que diz respeito ao seu uso discursivo.

pesquisadora da leitura, Madga Soares, nos alerta para a característica “transitiva” (que demanda complemento) do verbo ler, quando associado à ideia de prática de leitura:

Ler, verbo transitivo, é um processo complexo e multifacetado: depende da natureza, do tipo, do gênero daquilo que se lê, e depende do objetivo que se tem ao ler. Não se lê um editorial de jornal da mesma maneira e com os mesmos objetivos com que se lê a crônica de Veríssimo no mesmo jornal; não se lê um poema de Drummond da mesma maneira e com os mesmos objetivos com que se lê a entrevista do político; não se lê um manual de instalação de um aparelho de som da mesma forma e com os mesmos objetivos com que se lê o último livro de Saramago. Só para dar alguns poucos exemplos (Soares, 2003).

Se lê o quê? (que gênero e tipo de texto); se lê para quê? (qual a finalidade da leitura), pois são leituras diferentes e não se apagam as diversas práticas de leitura. Por vezes, a definição de um tipo de leitura específica consagrada como a ideal, afasta e desconsidera leitores reais:

A mitificação da leitura resulta de um tipo de concepção que, sem explicitar o que se entende por ler e desconsiderando as práticas sociais de leitura, ignora os modos de inserção dos sujeitos nas formas de cultura e estabelece em torno da questão juízos de valor do tipo “bom” ou “mau”. O leitor mítico seria aquele que se enleva com os objetos da cultura, perdendo-se em reminiscências, experimentando a doce solidão aconchegante do ambiente literário. Leitor inexistente, imagem puramente projetada por espectros ideológicos, bons apenas para a conformação ao banal com verniz de filósofo.

O que há de considerar é que o hábito da leitura não é bom ou mau em si, nem tem o poder de transformar ou engrandecer as pessoas individual ou coletivamente (Britto, 2015, p.66).

Dessa forma, buscamos nos encontros do clube de leitura proposto evidenciar a leitura como uma prática que pode ser prazerosa, mas não sempre; que pode transformar vidas, mas não sempre, resgatando, em alguns casos, os leitores “não-leitores” e criando o comportamento leitor, em outros.

4. METODOLOGIA

Em consonância com nossos objetivos para este clube de leitura, nos valem, nos encontros mensais, com duração de 1h cada, da leitura coletiva, conhecida como a roda de leitura. Apesar de ser uma técnica amplamente empregada para a construção do

comportamento leitor na educação infantil, ela tem se mostrado eficiente na promoção da leitura com adultos, propiciando o contato com narrativas literárias sejam curtas ou longas, previamente selecionadas de modo a possibilitar a motivação para leitura, o conhecimento de autores e da obra selecionada, o debate, a discussão do texto e da temática selecionada. De modo geral, a prática pedagógica e cultural da roda de leitura, que consiste na leitura conjunta de textos, acontece com a formação de uma roda ou semicírculos e a figura de um mediador (professor, contador de história, bibliotecários e outros profissionais e pessoas da área), responsável pela mediação da leitura.

Trata-se de uma forma de leitura compartilhada. Uma determinada pessoa pode ler enquanto as outras ouvem; pode-se fazer uma leitura dramatizada ou ainda usar outras estratégias de vivenciar o texto, todas são atividades pertinentes nessa roda de leitura. Quando se fala em leitura dramatizada, deve-se pensar na leitura expressiva: o leitor destaca determinadas partes do texto explorando a entonação, com o uso de recursos como mudança de voz conforme o personagem, a ênfase em interjeições, gestos e expressões corporais e facial (Glossário CEALE).

Para esta primeira edição, buscamos a divulgação e o conhecimento de autores e obras nacionais da literatura brasileira, por meio da seleção de contos e crônicas para os encontros mensais, que totalizaram três encontros ao longo dos meses de agosto (19), setembro (23) e outubro (14) de 2024. A escolha das datas e a quantidade de encontros para o semestre se justificam em razão do calendário acadêmico da instituição de modo que não coincidam com demais atividades extracurriculares promovidas e com o calendário de provas e a entrega e a apresentação dos projetos das disciplinas extensionistas.

A divulgação aconteceu por meio eletrônico, através do compartilhamento de arte gráfica criada nos grupos de professores, grupos de disciplinas e redes sociais das coordenações de curso e dos professores participantes. Inicialmente previsto para 19 de agosto 2024, o primeiro encontro do clube foi remarcado para 26 de agosto do mesmo ano de modo que fosse possível ter uma maior divulgação entre os alunos veteranos e calouros que estavam chegando à unidade.

Figura 1: Arte de divulgação.
Fonte: Elaborado pelas autoras.

Figura 2: Convite explicativo.
Fonte: Elaborado pelas autoras.

A fim de garantir a assiduidade dos alunos, optamos pela inserção de horas de Atividades Acadêmicas Complementares, totalizando 20h, condicionada à participação em no mínimo dois encontros. Ao final de cada encontro, para termos o controle do número de participantes, foi disponibilizada uma lista de presença e de impressões sobre a atividade em si, que comentaremos no próximo tópico. É importante ressaltar que no período de agosto de 2024, em diversas regiões brasileiras, particularmente, no interior do estado de São Paulo aconteceram diversos incêndios em áreas próximas a áreas urbanas e nas rodovias da região de Ribeirão Preto-SP que impediram a realização presencial do encontro, uma vez que grande parte de nosso alunado vive em regiões próximas à Ribeirão Preto. Dessa forma, apenas o primeiro encontro aconteceu de forma remota, com a disponibilização do texto em formato digital e de link para acesso à chamada de vídeo.

Nos demais encontros presenciais, que seguiram a mesma estratégia de divulgação, nos dias dos encontros os participantes receberam uma cópia impressa do texto selecionado para leitura coletiva ou tinham como possibilidade a realização da leitura em seus smartphones através da leitura de QR Code. A condução da leitura ficou a cargo da professora mediadora dos encontros, a Profa. Dra. Pâmela Rosin, que contextualizou o autor e a obra selecionada; debateu a temática a partir do título do texto; dividiu a leitura coletiva em voz alta; e realizou de perguntas estimularam e instigaram o debate coletivo. Sugerimos que os participantes se sentassem em roda ou semicírculo de

modo que puderam escutar as intervenções feitas pelas colegas e conseguiram acompanhar a leitura em voz alta.

5. CRONOGRAMA

- *1º Encontro: 26 de agosto de 2024 das 17h50 às 18h50 (online)*

Apresentação do projeto “Clube da leitura na Estácio Ribeirania: experimentações na formação de leitores” e as informações gerais sobre sua realização;

Breve introdução à noção de ler como verbo transitivo;

Discussão do texto: “Não vai ficar tudo bem” – Aline Valek

- *2º Encontro: 23 de setembro de 2024 das 17h50 às 18h50*

Discussão do texto: “A causa secreta” – Machado de Assis

- *3º Encontro: 21 de outubro de 2024 das 17h50 às 18h50*

Discussão do texto: “Olhos d’água” – Conceição Evaristo

6. RESULTADOS

No primeiro encontro, realizado em agosto, tivemos a maior participação (12 alunos) de cursos diversos: Direito; Pedagogia; Psicologia; Gestão, entre outros. Como mencionado no tópico anterior, a reunião aconteceu de forma remota, podendo os participantes optarem por abrir ou não as câmeras, se comunicarem por microfone ou pelo chat. Nesta ocasião, a dinâmica fora alterada, com a projeção do texto na tela compartilhada, além do envio do link para acesso ao texto em sua integridade. Por se tratar do primeiro encontro, a leitura foi conduzida em grande parte pela Profa. Pâmela, empregando estratégias de leitura em voz alta, com ênfase em determinados momentos para chamar atenção a um ponto específico do texto ou enfatizar um sentimento, um aluno se voluntariou para finalizar a leitura.

Após, a leitura inicial, iniciou-se questões para estimularem à participação dos alunos, perguntou-se: “você já conhecia a autora?”, no caso, Aline Valek, desconhecida por muitos participantes do encontro (antes da leitura do conto, fora feita uma breve apresentação da autora, contextualizando suas produções textuais). Posteriormente, questionou-se: “o que você achou do texto?”, de modo que os participantes se sentissem à vontade para evidenciar os pontos que mais lhe chamaram à atenção no texto. A temática escolhida, acerca da desesperança e imprevisibilidade do futuro, apagados e silenciadas

na contemporaneidade, fez com que os alunos se sentissem à vontade para compartilharem suas vivências pessoais, associando os sentimentos e elementos presentes nos textos com suas crenças e suas experiências.

É importante salientar que nem todos os alunos fizeram comentários e nem todos usaram o microfone. Daqueles que optaram pelo chat, a mediadora da dinâmica fazia a leitura para os demais colegas de modo que todos fossem “ouvidos” durante o encontro. Ao final, os alunos preencheram uma lista de presença e tiveram a oportunidade de responder novamente à pergunta “o que você achou do texto selecionado para leitura de hoje?”. Apresentamos algumas colocações:

Tabela 1: Comentários do 1º encontro

2	Achei o texto e as discussões interessantes. Sou do time do "Vai ficar tudo bem". Claro que sempre olhando para a realidade. Negar a realidade implica em "Não vai ficar tudo bem."
3	Muito bom....teve muita explanação de assuntos
4	Achei polêmico e muito interessante .
5	Texto curto com palavras de simples compreensão e reflexão! Ótima leitura.
7	Gostei muito, era muito fácil de entender

(Elaborada pelas autoras).

Nos comentários selecionados acima, é recorrente a ênfase na “facilidade” do texto: “texto curto com palavras simples” e “gostei muito, era fácil de entender”. O abismo entre os vocabulários empregados em textos considerados clássicos da literatura e a realidade de seus leitores promoveram no mercado livreiro, algumas estratégias editoriais, como o lançamento de adaptações literárias⁹ e mash-ups literários¹⁰ a fim de preencher “essa lacuna” e se aproximar do leitor. Por vezes, por ser apresentado frequentemente no contexto escolar ou familiar com textos literários e não haver a mediação da leitura, esses futuros leitores se afastam do ler, de modo a considerar de que não é para ele, pois não conseguem compreender os vocabulários e os efeitos de sentido possíveis nos textos.

⁹ Cf. Curcino, L., & Conti, C.. (2023). CÂNONES ESCOLARES E MASHUPS LITERÁRIOS: O INCENTIVO À LEITURA POR MEIO DE ADAPTAÇÕES FANFICS. *Trabalhos Em Linguística Aplicada*, 62(1), 90–103. <https://doi.org/10.1590/010318138666560v6212023>

¹⁰ *Ibidem*.

No segundo encontro, no mês de setembro, a quantidade de alunos se manteve (12 participantes), no entanto, novos alunos chegaram para o clube. O texto selecionado foi um clássico machadiano, “A causa secreta”, buscando por meio do debate após a roda de leitura (com a divisão feita pelos próprios participantes, seguindo o modelo de entrega do texto impresso e da versão digital para alunos com necessidade de ampliação do tamanho do texto), que visava à aproximação da temática geral de “relacionamentos amorosos” e “triângulos amorosos” com a atualidade dos relacionamentos contemporâneos.

É sabido, de forma geral, que todo e qualquer texto está inserido naquilo que se configura como condições de produção, entendidas de modo geral, como os elementos que possibilitam a produção de um discurso, considerando questões sócio-históricas (determinado tempo, espaço e cultura); as posições-sujeitos e as formações discursivas. Dito isto, é necessário compreender que o texto de Machado de Assis, por exemplo, retrata uma visão específica de relacionamento de uma determinada época, dos costumes da época, daquilo que era aceito como verdadeiro. Ao trazermos para o contemporâneo, essas visões históricas, se assim podemos compreender, se atualizam e possibilitam comparações, como veremos nos comentários abaixo:

Tabela 2: Comentários do 2º encontro

2	Muito curioso. Um clima intenso de relacionamentos amorosos. Um triângulo amoroso, do qual era bem conflituoso, mas traz muito a nossa realidade atual.
3	Muito bom, ótimo tema e assunto.
9	Ótima, nota 10 (dez). Necessário para a sociedade atual.
12	Muito bom, ótima interação e relevância social.
1	Interessante, pois preciso voltar a ler como lia antigamente.

(Elaborada pelas autoras).

De forma geral, os comentários se relacionam com a temática do texto e a atualização para os relacionamentos atuais, propondo uma reflexão, já que o final do texto não é “feliz”. O comentário (1), é interessante por não comentar especificamente sobre o texto, mas por abordar, sob uma forma de “confissão”, a necessidade de ser ler como a pessoa li antigamente, provavelmente pelo fato de ser um texto de Machado de Assis, um cânone literário que aparece nas leituras obrigatórias escolares. É necessário ressaltar que, por se tratar de Machado de Assis, a apresentação do autor e suas obras fora breve, dado

ao fato de que os participantes já conheciam suas obras em razão de ser um autor frequente do ambiente escolar.

Por fim, no último encontro em outubro, tivemos uma redução drástica do número de participantes que pode ter acontecido por duas razões: a proximidade com os simulados e as provas; e o mal tempo na região, com a participação de 3 alunos. O texto selecionado para encontro foi o conto que dá nome ao livro “Olhos d’água” de Conceição Evaristo. Como de costume, seguindo a padronização dos encontros, antes da leitura coletiva dos textos, fora feito uma breve contextualização do autor e de sua obra.

Para o encontro final, optamos pela manutenção da roda de leitura, no entanto, para iniciar os comentários dos participantes fora distribuído pedaços de papéis de carta para que ao final da leitura cada um escrevesse o sentimento que a leitura do conto trouxe. Os alunos participantes após a leitura de cada sentimento que foram diversos, explicaram a relação do sentimento com o texto lido, tornando de certa forma, um pouco mais pessoal dado ao fato de que os participantes já estavam ali desde o primeiro encontro e se sentiram mais à vontade para expor suas vivências e emoções, como exposto no comentário (1) “Incrível. Me deu esperança de acolhimento entre mãe e filho!”. Mesmo que no primeiro encontro, os participantes também tivessem relatado vivências pessoais, neste encontro, eles se sentiram mais estimulados a falarem sobre sem a necessidade de perguntas ou comentários específicos, como aconteceu nos demais dias.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A instauração de um clube de leitura em uma instituição de ensino superior propicia não apenas a formação do comportamento leitor em seus participantes, ele possibilita que esses “novos antigos leitores” se tornem promotores e mediadores da leitura em seu ambiente familiar e profissional, em que por vezes a leitura é negada. Vencer este primeiro obstáculo, traz uma reflexão muito recorrente nos ambientes educacionais, perpetuada por discursos da mídia quando diz respeito à essa “ausência da leitura”:

Mas é preciso cuidar para não se submeter ao queixume ingênuo de que a gente não lê; na verdade, a leitura, numa dimensão fundamental da vida, está interdita para a grande maioria das pessoas. E não será nenhum verbo milagroso que mudará essa realidade; não é por uma falta genérica de interesse ou de gosto que a gente não lê: é por condição. E tampouco se mudará a realidade com a propaganda da leitura gostosa e agradável. Ler,

na direção sugerida neste texto, pode ser algo muito exigente, difícil e incômodo em todos os sentidos que a palavra pode adquirir. O prazer de ler deve vir do desenvolvimento da consciência e da capacidade de estudar; de pensar o mundo sistematicamente, de fantasiar e fabular sem simplesmente consumir a fantasia industrial (Britto, 2015, p.72).

Dessa forma, nossos encontros foram espaços para a discussão e a desconstrução desse mito de que a leitura é sempre prazerosa e transformadora, desconsiderando a diversidade existente em suas funcionalidades, o que por vezes, afasta esses potenciáveis leitores que, ao não alcançar esses ideais de leitura, se colocam na condição de “não-leitor” e enquadram todas as leituras na mesma “caixinha”.

Do mais, esperamos também que essa experimentação de construção de um clube de leitura, visando à formação do comportamento de leitor, seja continuado nos semestres seguintes, aumentando a quantidade dos encontros e a diversidade dos textos e autores selecionados para a composição desses encontros, de modo a possibilitar a construção, quando o caso, e a expansão da biblioteca coletiva desses alunos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Márcia. Diferença e Desigualdade: preconceitos em leitura. In: MARINHO, Marildes (org.). **Ler e Navegar: espaços e percursos da leitura**. Campinas: Mercado de Letras/Associação de Leitura do Brasil, 2001, p. 139-157.

ASSIS, Machado de. **50 contos de Machado de Assis**. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

BAYARD, Pierre. **Como falar dos livros que não lemos**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007.

BRITTO, Luiz Percival Leme. **Ao revés do avesso – leitura e formação**. São Paulo: Pulo do Gato, 2015.

CHARTIER, Roger. [1994]. **A ordem dos livros – leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e XVIII**. Trad. Mary Del Priori. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1998.

EVARISTO, Conceição. **Olhos D'água**. Rio de Janeiro: Pallas, Fundação Biblioteca Nacional, 2014.

SOARES, Magda. Ler verbo intransitivo. In: Paiva (org) - **Literatura e letramento: suporte e interfaces – o jogo do livro** - Autentica/ CEALI – 2003.

VALEK, Aline. **Bobagens imperdíveis para ler numa manhã de sábado**. [S.l.: s.n.], 2018.

ROSIN, P.; MOURA SENA GOMES, R. Vergonha versus orgulho: as emoções ligadas às práticas de leitura no #desafio1livropormês da tag literária. **Sede de Ler**, v. 8, n. 1, p. 21-30, 2020. Disponível em: < <https://periodicos.uff.br/sededeler/article/view/46538> >. Acesso em: 7 de mar. 2025.